

ГРАНЬ МЕЖДУ КОМПЛИМЕНТАМИ И ДРУГИМИ РЕЧЕВЫМИ ФУНКЦИЯМИ

Садиков Эркин Турсунович

e-mail: sadikoverkin87@gmail.com

АННОТАЦИЯ В статье, основное внимание уделяется четырем, основным проблемам, с которыми учащиеся могут столкнуться при активизации своих разговорных навыков.

В первую очередь, учащийся, детально определяет и описывает проблемы, а затем может предложить, возможные рекомендации, которые могут направить учащихся к их целям.

Ключевые слова: говорение, прагматика, тревога учащегося, ограниченное время практики, ограничение аудитории.

Исследователи, утверждающие, что определение комплимента не обязательно отношение к своему полемому опыту. Согласно Манесу и Вольфсону (1981), студенты, участвовавшие в сборе американских комплиментов за учебу сообщалось, что они ничего не спрашивали об описании или определении комплиментов и не указывают на путаницу в отношении того, что от них ожидается. Таким образом, данные, которые они собранные были однозначно идентифицированы как комплименты почти без исключений.

В других исследованиях также сообщалось о легкости сбора наборов комплиментов. Их аргумент состоит в том, что комплименты не только ясны и недвусмысленны, но и подвижны в естественной беседе. Таким образом, комплименты, в отличие от приветствий, называются редко привязаны к какой-либо фиксированной позиции во взаимодействиях; они могут возникать в начале, середине или конце разговора. Также было добавлено, что

комплименты изобилуют практически в каждой речевой ситуации – на званом обеде, в походе по магазинам, в офисе и на почти любой момент в разговоре.

Кроме того, исследования показали, что определенные темы занимают видное место в качестве объектов похвалить в комплиментах. Это внешний вид (природная красота или привлекательность, которые результаты собственных усилий), производительность/достижения или навыки, черты личности/характера и владения. Рухи (2001) добавляет эффектные комплименты, хотя эта категория может быть относится к комплиментам личности. Таким образом, утверждается, что эти темы похвалы делать комплименты легко узнаваемыми. Герберт (1989:05) соглашается с этой позицией в его комментарии о том, что комплименты в целом легко извлечь из дискурса. На самом деле, исследователи, выступающие против необходимости иметь определение комплимента, утверждали, что может быть трудно определить и описать комплименты, потому что они произносятся в непредсказуемые позиции во время взаимодействия и повсеместно распространены в речевых ситуациях.

В отличие от позиции, занятой выше, некоторые исследователи утверждают, что определение является обязательным инструментом для сборщиков данных и аналитиков комплиментов. Например, Ирвин (1986) утверждает, что анализ речевых функций, таких как комплименты, часто циркуляр в том, что они не предоставляют информацию, которая могла бы позволить идентифицировать комплименты, если только человек уже интуитивно не знает, какие высказывания считаются комплиментами. Точно так же было добавлено, что из-за многофункционального характера комплиментов (как предложения солидарности, как предварительные действия, как лесть, как приветствия, награды, похвалы и поздравления) и их совпадения с другими речевыми актами необходимо определить и описать комплимент. Комплименты не только похожи на другие речи действует не только по функции, но и по форме. Это открытие заставило некоторых

исследователей сделать общее различие между комплиментами и некоторыми другими речевыми актами, такими как похвала, поздравления, признательность и другие положительные оценочные высказывания (Марандин 1987, Кербрат-Орехиони 1987, Левандовска-Томашик 1989, Холмс 1988 среди прочих). Холмс (1988) считает, что не все положительные утверждения и похвалы комплименты. Комплименты образуют подмножество выражений похвалы и восхищения, которые имеют много общего с другими.

Тонкая грань между комплиментами и другими речевыми функциями заставляет проблематична эта слепая зависимость от того, что было описано как широко распространенное соглашение о том, что представляет собой комплимент, особенно для кросс-культурной работы. Например, мои данные о комплиментах на нигерийском английском содержат смесь комплиментов и другие речевые акты, такие как поздравление, похвала и лесть. Я должен был предоставить тренинг о том, что такое комплименты и как их собирать перед исследованием ассистенты могли исключить другие речевые акты из собранного ими корпуса.

Эта смесь проиллюстрирована в примере (1), который полевой исследователь взял за два часа.

(1) А: Поздравляем! Это очень красивая машина.

Б: Спасибо.

Есть еще одно доказательство из опыта полевых работ в некоторых предыдущих исследования комплиментов, подтверждающие мнение о необходимости определения.

Таким образом «комплименты можно вывести из аспектов социального контекста, в котором говорит говорящий сообщение вступает в игру» (Орхус и Олдрич, 2002: 400). Поэтому они утверждают, что наличие хотя бы рабочего определения должно предшествовать изучению комплиментов в любом данном сообществе.

Комплименты и похвалы

Здесь следует мимоходом упомянуть, что функциональное определение комплимент следует отличать от похвалы и положительной оценки, хотя они принадлежат к тому же пулу действий, которые были свободно обозначены как комплименты. Наш функциональное определение комплимента исключает похвалу и положительную оценку. Холмс (1986:486) категорически утверждает, что положительная оценка не считается комплиментом.

Таким образом, обмены, как в примере (2), не являются комплиментами, поскольку обладатели восхваляемые атрибуты не рассматриваются напрямую и не связаны с человеком хвалил.

Иными словами, такая похвала или положительная оценка не удовлетворяет предварительное условие, которое предусматривает, что слушатель должен быть в состоянии взять на себя ответственность за атрибут.

(2) Две пожилые женщины обсуждают новую телепрограмму для чтения новостей.

А: О, но вы должны признать, что у нее прекрасный голос.

Б: Конечно, есть.

Пример (3), с другой стороны, является комплиментом, даже если он не направлен на что-либо, относящееся непосредственно к адресуемому лицу (из формулировок комплимент), потому что адресованное лицо получает кредит. Другими словами, комплимент косвенно приписывает получателю определенное ценное благо. В этом случае, Кэрол, мать, получает комплимент за вежливость (хорошее качество ее ребенка) как признак хорошего воспитания. Таким образом, когда комплимент явно относится к третьему лицу, это вполне может быть косвенным комплиментом получателю (поскольку отношение всегда может быть построен) (Холмс, 1988). По вопросу об отношении к адресату можно возразить что комплименты всегда могут построить такие отношения, тем самым делая их намерение, которое имеет значение при классификации выражения как комплимента. Эта позиция

делает не относится к примеру (2), потому что между собеседниками и читатель новостей, которого хвалят, но никто из собеседников не получает похвалы. Пример (2) для того, чтобы считаться комплиментом, «высказывание должно считаться признанием и признанием».

Таким образом, замечание о том, что спикер выступил с информативной речью/разговором с другим участником аудитории, никак не связанной с выступающим, нельзя рассматривать как комплимент, а вместо этого следует рассматривать как похвалу, потому что адресат не получит кредит.

(3) Рода навещает свою старую школьную подругу Кэрол и комментирует одно из ее дети

Рода: Какой вежливый ребенок!

Кэрол: Спасибо. мы делаем все возможное

Вопреки исследованию, которое не видит необходимости в определении комплимента, я утверждал, что в несмотря на шаблонность комплиментов и их доступность для носителей языка, необходимо определить комплимент. Эта позиция закреплена за многофункциональным характер комплиментов и опыт некоторых полевых исследователей. Взяв это положение, я предлагаю, чтобы один из способов определить комплимент, чтобы сделать это в пределах взгляды на теорию речевых актов и определенную культуру, прежде чем приступить к сбору и/или анализ комплиментарных данных в исследовательских целях. Я подчеркиваю в этой статье, что комплименты — это характерные для культуры перформативные высказывания, которые служат для усиления социального нормы и ценности и в то же время оставляют желаемые конвенциональные эффекты на их получатели.

Я ожидаю, что другие исследователи, занимающие аналогичную позицию (т. е. те, кто требуют определения комплимента) предложат другие способы определения комплимента.

Библиография

1. Aakhus, A. and A. Aldrich. 2002. Crafting communication activity: Understanding felicity in I wish I... compliments. *Research on Language and Social Interactions* 35/4:395 – 425.
2. Austin, J. 1962. *How to Do Things with Words*. Oxford: Clarendon Press.
- Austin, J. 1971. Performative constative. In *Philosophy of Language*, ed.
3. J. R. Searle, 13 – 22. Oxford: Oxford University Press.
4. Barnlund, D. C. and S. Akari. 1985. Intercultural encounters: The management of compliments. *Journal of Cross-cultural Psychology* 16/1:9 – 26.
5. Brown, P. and S. Levinson. 1987. *Politeness: Some Universal in Language Usage*. Cambridge: Cambridge University Press.
6. Herbert, R. K. 1989. The ethnography of English compliments and compliment responses: A constructive sketch. In *Constructive Pragmatics*, ed.
7. W. Oleksy, 3 – 35. Amsterdam: John Benjamins.
8. Holmes, J. 1986. Compliments and compliment responses in New Zealand English. *Anthropological Linguistics* 28:485 – 508.
9. Расулов З. И. Синтаксический эллипсис как проявление экономии языка): автореферат дисс.. кандидата филологических наук/Расулов Зубайдулло Изомович.-Самарканд, 2011.-27 с. – 2011.
10. Rasulov, Z. (2022). ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОГНИТИВНОЙ СЕМАНТИКИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. Uz), 8(8).
11. Tursunovich, S. E. . (2023). “Actual Issues of Teaching Pragmatic Competences to English Language Learners in Uzbekistan”. *Miasto Przyszłości*, 31, 148–152. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/1000>
12. Sadikov Erkin Tursunovich. (2021). IMPLEMENTING AND ASSESSING PRAGMATIC SPEECH ACT DIVERGENCES IN THE ESL CLASSROOM. *Евразийский журнал академических исследований*, 1(9), 220–223. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/134>